

El derecho al Olvido. Estudio del caso C-131/12. Google Spain contra Costeja.

Autor: Francisco David Ávalos Castro.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Contenido. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas.

Resumen.

De entre los derechos humanos de cuarta generación, los cuales surgen para proteger la dignidad humana y el desarrollo de las personas frente a los medios digitales e informáticos, surge un concepto jurídico denominado derecho al olvido. Tal figura en su comienzo no era reconocido como un derecho fundamental que fuera vinculante, y resultaba ser más una pretensión de protección de las personas ante motores de búsqueda y redes sociales.

Fue hasta la resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del asunto C-131/12 reconoció el derecho al olvido en el entorno digital

Palabras Clave: Margen de apreciación. Derecho al olvido.

1. Introducción.

Los derechos a la información y a la protección de datos personales, son derechos humanos de cuarta generación completamente independientes pero vinculados entre sí. El primero busca una transparencia del actuar del Estado a la que los ciudadanos puedan acceder, mientras que el segundo busca proteger la privacidad individual para que la información que identifica a las personas físicas no tenga un uso indiscriminado por entes públicos o privados.

2. Contenido.

El derecho al olvido se fundamenta en los principios a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la expectativa razonable de privacidad, y tiene como finalidad que los interesados exijan a los responsables de crear la información pública de

ellos, la eliminación de sus datos personales, incluyendo los enlaces, copias o replicas que hayan difundido.

Para ejemplificar el anterior concepto se analiza la sentencia del 13 de mayo de 2014 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-131/12, también conocido como el caso Google Spain, S.L. contra Mario Consteja. Esta sentencia resulta relevante porque reconoció el derecho al olvido en el entorno digital, dando la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar que se elimine sus datos personales de los motores de búsqueda.

Como antecedente del caso se tiene que un ciudadano español de nombre Mario Costeja González presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos contra un periódico llamado La Vanguardia, Google Spain y Google Inc., porque su nombre aparecía en sus motores de búsqueda mencionando un embargo por deudas de seguridad social en 1998, alegando Consteja que el embargo ya se había resuelto hace años y que esa información ya no tenía una relevancia actual por lo que pedía que sus datos personales se eliminaran de esos motores de búsqueda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales previstos en los artículos 7 y 8 de la Carta de la Unión Europea permite a las personas solicitar que la información generada, en este caso por un periódico, aunque haya sido efectuada de manera lícita no se vinculara mas con su información personal en los motores de búsqueda, si tal información resulta ser inadecuada, no pertinente o que actualmente ya no lo sea.

Cabe precisar que este derecho al olvido no es absoluto, y aquí es donde interviene el margen de apreciación el cual es un ejercicio de ponderación que realizan las autoridades jurisdiccionales para encontrar un equilibrio entre derechos en conflicto. En este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea busco un equilibrio entre el interés público en acceder a la información y el derecho a la privacidad de los interesados. Así, determinó que

se debe considerar si la información en cuestión es relevante en la vida pública lo que justificaría su interés público preponderante ante el derecho a la privacidad.

3. Conclusiones.

Los derechos a la información y a la protección de datos personales no son derechos completamente absolutos. Ambos pueden restringirse si colisionan con otros derechos mediante un ejercicio de ponderación.

Aunque en México existe últimamente un ejercicio excesivo para clasificar y reservar la información gubernamental de interés como de seguridad nacional, también han habido fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener la privacidad de las personas, incluso de figuras públicas haciendo un ejercicio de ponderación sobre la relevancia pública de la información como el caso de Martha Sahagún.

4. Referencias bibliográficas.

- LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (13 de mayo de 2014). Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Gran) en el asunto C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González [ECLI:EU:C:2014:317]. EUR-Lex. eur-lex.europa.eu